

**MAKTABDA O'QUVCHI QIZLARNI JISMONIY TARBIYA VA OMMAVIY
SOG'LOMLASHTIRISH SPORT TADBIRLARINI TASHKIL QILISHNING O'ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590105>

Xolmirzaev Yusuf Anarboevich

Axmedov Abid Ne'matovich

JDPI magistr

Annotasiya: *Maqolada jismoniy tarbiya va sport vositalari bilan qizlarni salomatligini muhafaza qilish masalalari ijtimoiy-falsafiy jihatdan yoritib berilgan.*

Kalit so'zlar: *sportning ijtimoiy ahamiyati, jismoniy tarbiya, sport, millat salomatligi, sog'lom avlod, sog'lom turmush tarsi, sog'liqnisaqlash.*

Bugungi kunda mamlakatimizda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularning turli soha va tarmoqlarda o'z qobiliyat va imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishi uchun shart-sharoit yaratish, huquq va qonuniy manfaatlariga so'zsiz rioya qilinishini ta'minlash, onalik va bolalikni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, shuningdek, oila institutini mustahkamlash borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Jamiyatimizda xotin-qizlarning o'rni hayotimiz ravnaqi, jamiyat taraqqiyotida beqiyosdir.

Ayniqsa, keyingi yigirma etti yil ichida xotin-qizlarimizning ma'naviy dunyo qarashi, aqliy va jismoniy salohiyati yuksala boshlaganligi ham ayni haqiqat. Prezidentimizning O'zbekiston xotin-qizlariga ko'rsatayotgan g'amxo'rliqi tufayli ularning salomatligini tiklash, mustahkamlash va himoya qilishning muhim omillaridan biri bo'lgan sportga munosabat mustaqillik yillarida tubdan o'zgardi. Zero, sport – hamjihatlik, do'stlik, ezgulik elchisi, etuklik ramzidir.

Keyingi yillarda xotin-qizlar o'rtasida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish va ularni sportga ommaviy jalb etish maqsadida uyushtirilayotgan tadbirlarda, xususan, Ayollar spartakiadasida bir yarim milliondan ortiq ayollar ishtirok etdi. Ayniqsa, O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi tashabbusi bilan viloyatlarda o'tkazilayotgan «To'maris ayollar» sport festivallari o'zining ommaviyligi bilan muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Dastlab shahar, tuman, viloyat miqyosida bo'lib o'tgan musobaqalarda nafaqat xizmatdagi ayollar, balki uy bekalari ham faol qatnashmoqda. Yuqorida aytib o'tganimizdek, jismoniy va ma'naviy etuklik mezonlaridan biri sportga mehr qo'yish, uni rivojlantirishdir.

Viloyatimizning bir qator shahar va tumanlarida qurilgan ulkan sport inshootlari – suzish havzalari, tennis kortlari, futbol maydonlarini respublikamizda barpo

etilishlari sportni yanada rivojlantirishda olib borilayotgan katta islohotlardan biri sifatida va amaliy natijasidir desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Bunday imkoniyat va sharoitlar tufayli sport xotin-qizlarning kundalik ehtiyojiga aylansa, sportchilarimizning xalqaro musobaqalardagi muvaffaqiyati ortadi, demak Vatanimizning dunyo hamjamiyati oldidagi obro'-e'tibori yanada yuksalish muhim ahamiyatga ega ekanligi bunga misol bo'la oladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yildagi "O'zbekiston xotin-qizlar qo'mitasi faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoni, Vazirlar Maxkamasining qarorlarida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi tashabbusi bilan ayollar o'rtasida ommaviy musobaqalarni o'tkazilishi keng ko'lamdagi targ'ibot va tashviqot ishlari olib borildi.

O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi tashabbusi bilan ayollar o'rtasida o'tkazilayotgan ommaviy sport musobaqalari orqali quyidagi jihatlariga katta e'tibor qaratilmoqda;

- xotin-qizlarning reproduktiv salomatligini mustahkamlash va sog'lom turmush tarzini keng targ'ib etish;

- sog'lom oila qurish, sog'lom farzandni dunyoga keltirish, sog'lom turmush tarzini yuritish (to'g'ri ovqatlanish, gigiena, tibbiy madaniyat, sport bilan shug'ullanish va boshqalar) asoslarini xotin-qizlar orasida keng targ'ib etish;

- xotin-qizlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini mustahkamlash, ularni jismoniy tarbiya va sport bilan ommaviy tarzda shug'ullanishga jalb qilish;

- barcha turdagi sport majmualarining sport-sog'lomlashtirish guruhlarida kam ta'minlangan oilalardagi xotin-qizlarni imtiyozli shug'ullanishlari uchun shart-sharoit yaratish;

- sportning nafis turlari bo'yicha bir necha bosqichli xotin-qizlar spartakiadalarini tashkil etish.

Mazkur ommaviy sport musobaqalari orqali vatanga muhabbat va o'z mamlakati uchun g'urur-iftihor ruxida tabiyalash, jamiyatda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, xotin-qizlar salomatligini mustahkamlash va ayollarning jismoniy tarbiya va sport bilan faol shug'ullanishga keng jalb etishni ta'minlashdan iborat.

Jamiyatimizdagi amalga oshirilayotgan tadbirlar, jismoniy tarbiya va sport xarakati tashkilotchilarning sa'yi xarakati tufayli, yurtimizda sport turlari bo'yicha ham kerakli zaxiralarni tayyorlash uchun tashkiliy jihatdan yondashgan holda metodologik asoslari yaratilishi ham muhim o'rinni egallaydi.

Xulosadan kelib chiqib shuni ta'kidlash lozimki "Ommaviy tadbirlar" insonning xayotiy faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi. Ommaviy tadbirlar yoki xotin-qizlar o'rtasida o'tkazilayotgan sport musobaqalarini o'tkazish "xotin-qizlar sporti"ni yanada rivojlantirishda ijobiy ta'sir etadi. Shuning uchun xotin-qizlar orasidagi musobaqalarni,

ayniqsa yosh qizlarni sportga kirib kelishida va ularni dastlabki tayyorlashda ommaviy tadbirlarni o'tkazilashi alohida amaliy ahamiyatga egadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Kerimov F.A. "Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar" T., 2003 y.
1. 2) Kerimov. F.T. "Sport kurash nazariyasi va usuliyati" T., 2005 y.
2. 3) Abdullaev A, Xonkeldiev SH. Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi Toshkent., O`z DJTI, 2005 yil
3. 4) Salomov R.S. "Sport mashg`ulotining nazariy asoslari" T.,2005 y.
4. 5) Livisskiy A.N Maktabgacha yoshdagi bolalarni jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi Toshkent: 1995 yil
5. 6) Maxkamdjonov K.M. Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi Toshkent., "Iqtisod -moliya" 2008 yil
6. 7) Goncharova O.V. "Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish" T.,2005 y.